

АУДИОТЕКСТЫ НА УРОКАЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ

Кучкарова Рухшона

Университет Oхis

Узбекистан, Ташкент

email: odiljanovnaruxshona@gmail.com

Султонова С.Х

Доцент кафедры иностранной филологии

Ташкентский международный университет

финансового управления и технологий

Узбекистан, Ташкент

email: s.sultonova@tift.uz

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам более лёгкого усвоения русского и других иностранных языков с использованием аудиотекстов. Автор рассматривает значимость аудиоматериалов в процессе изучения русского языка как иностранного, раскрывает их роль, разновидности и эффективность в образовательной практике. В исследовании особое внимание уделяется влиянию аудиотекстов на развитие навыков аудирования, произношения и устной речи обучающихся. Кроме того, в статье анализируются различные типы аудиотекстов — информационные, диалоговые, повествовательные, художественные и функциональные — и особенности их применения на уроках. Эффективное использование аудиоматериалов позволяет учащимся овладевать языком в естественном контексте, способствуя формированию устойчивых языковых навыков. Изучение иностранных языков, в том числе русского, является важным фактором в жизни подрастающего поколения в условиях современной глобализации. В этом процессе аудиотексты играют незаменимую роль: они не только формируют языковую компетенцию, но и способствуют развитию культурного мышления, слухового восприятия и аналитических способностей учащихся.

Ключевые слова: русский язык, аудиотексты, формы обучения, аудиоматериалы, учебник, этапы обучения, рефлексия

Abstract: This article is devoted to the issues of easier acquisition of Russian and other foreign languages using audio texts. The author considers the importance of audio materials in the process of studying Russian as a foreign language, reveals their role, varieties and effectiveness in educational practice. The study pays special attention to the influence of audio texts on the development of listening, pronunciation and oral speech skills of students. In addition, the article analyzes various types of audio texts - informational, dialogue, narrative, artistic and functional - and the features of their use in the classroom. Effective use of audio materials allows students to master the language in a natural context, contributing to the formation of stable language skills. Learning foreign languages, including Russian, is an important factor in the life of the younger generation in the context of modern globalization. In this process, audio texts play an indispensable role: they not only form linguistic competence, but also contribute to the development of cultural thinking, auditory perception and analytical abilities of students.

Key words: Russian language, audio texts, forms of teaching, audio materials, textbook, stages of teaching, reflection

В Узбекистане русский язык сохраняет своё важное положение как один из основных инструментов межэтнического общения, образования и делового взаимодействия. Несмотря на то, что государственным языком страны является узбекский, русский язык продолжает активно использоваться в различных сферах жизни: в средствах массовой информации, в научных и образовательных учреждениях, в судебной системе, в бизнесе и повседневной коммуникации.

Исторически русский язык стал широко распространённым в Узбекистане в период Советского Союза, когда он использовался как основной язык обучения в высших и средних учебных заведениях, а также как рабочий язык государственного и научного аппарата. После обретения независимости Узбекистан сохранил статус русского как одного из наиболее употребимых языков в многоязычном обществе. Это связано как с наличием значительного числа русскоязычного населения, так и с прагматической ценностью русского языка как средства доступа к международным ресурсам, литературе и науке.

На сегодняшний день в Узбекистане работают сотни школ и десятки университетов, где русский язык преподаётся как предмет или используется как язык обучения. Ведущие вузы страны, такие как Ташкентский государственный технический университет, Ташкентский филиал МГУ, Узбекский государственный университет мировых языков и другие, предлагают программы

на русском языке. Это создаёт условия для подготовки специалистов, способных вести профессиональную деятельность как на национальном, так и на международном уровне.

Русский язык также активно присутствует в медиа-пространстве страны. Газеты, телеканалы, радио и интернет-ресурсы на русском языке способствуют распространению информации, культурных ценностей и формируют пространство общественного диалога. Кроме того, в русскоязычной литературе, публицистике и искусстве Узбекистана находят отражение темы идентичности, культурного многообразия и взаимовлияния народов.

Особое внимание уделяется преподаванию русского языка как иностранного. В стране действуют российские культурные центры, курсы русского языка при посольстве РФ, а также филиалы российских вузов, где обучение ведётся на русском. Это стимулирует интерес молодёжи к изучению языка как средства получения образования и построения международной карьеры.

Языковое обучение и роль аудиотекстов

Одним из важнейших компонентов в овладении иностранным языком является развитие навыков восприятия речи на слух. Аудиотексты играют ключевую роль в этом процессе, так как они способствуют формированию у обучающихся способности понимать звучащую речь в различных коммуникативных ситуациях.

Использование аудиотекстов на уроках иностранного языка позволяет:

- познакомить учащихся с живой, аутентичной речью носителей языка;
- развивать фонематический слух и распознавание интонационных, ритмических и темповых особенностей языка;
- формировать навык прогнозирования содержания текста на основе прослушанной информации, повысить мотивацию к изучению языка через интересные и реалистичные материалы.

Кроме того, аудиотексты способствуют интеграции различных видов речевой деятельности — аудирования, говорения, чтения и письма, поскольку после

прослушивания учащиеся могут выполнять различные задания: пересказ, ответы на вопросы, составление диалога или написание краткого содержания.

Таким образом, аудиоматериалы являются неотъемлемой частью современного урока иностранного языка и важным средством развития языковой компетенции учащихся.

Этапы работы с аудиотекстами на уроках русского языка

Эффективное использование аудиотекстов в процессе обучения русскому языку как иностранному требует поэтапного подхода, обеспечивающего постепенное формирование и развитие навыков аудирования. Каждый этап работы с аудиоматериалом выполняет определённую функцию и направлен на достижение конкретных учебных целей.

1. Подготовительный этап

На этом этапе основное внимание уделяется созданию мотивации, активизации фоновых знаний учащихся и предварительному ознакомлению с лексико-грамматическим материалом, который может встретиться в аудиотексте. Преподаватель вводит ключевые слова и выражения, обсуждает возможные темы текста, формулирует прогнозы содержания. Данный этап способствует снижению языкового барьера и активизации когнитивной готовности к восприятию информации на слух.

2. Основной этап (восприятие аудиотекста)

На данном этапе осуществляется непосредственное прослушивание аудиотекста. Как правило, оно проводится в несколько прослушиваний, каждое из которых преследует определённую дидактическую цель. Первое прослушивание направлено на общее понимание содержания (глобальное аудирование), второе — на выделение деталей и уточнение информации (селективное и детальное аудирование). Возможно использование различных заданий: выбрать верные утверждения, заполнить таблицу, ответить на вопросы, соотнести реплики.

3. Послетекстовый этап

Этот этап включает анализ прослушанного материала, обсуждение содержания и выполнение продуктивных заданий, направленных на развитие речевых навыков. Учащиеся могут пересказать текст, выразить своё мнение, обсудить позицию говорящего, провести сравнительный анализ с аналогичными ситуациями в

своей культуре. Также возможно использование творческих заданий: составление диалогов, продолжение истории, ролевые игры. Послетекстовая деятельность способствует углублению понимания и закреплению лексико-грамматических структур.

4. Рефлексивный этап (по усмотрению преподавателя)

На этом этапе учащиеся оценивают собственную работу, осмысливают трудности, с которыми столкнулись, и определяют стратегии дальнейшего совершенствования навыков аудирования. Введение элементов рефлексии способствует развитию самостоятельности, критического мышления и ответственности за результат учебной деятельности.

Таким образом, этапность работы с аудиотекстами позволяет системно развивать навыки восприятия устной речи, укреплять мотивацию к изучению русского языка и формировать устойчивую коммуникативную компетенцию.

1. Начальный этап обучения (уровни А1–А2)

На начальном этапе овладения русским языком (уровни А1–А2 согласно Общеввропейским компетенциям владения иностранным языком — CEFR) основное внимание уделяется формированию базовых коммуникативных навыков. Учащиеся, как правило, ещё не обладают достаточным лексическим запасом и грамматической компетенцией для свободного восприятия развернутых речевых высказываний. В связи с этим использование аудиоматериалов должно соответствовать их уровню восприятия. Эффективным считается включение в учебный процесс простых и коротких аудиотекстов, представляющих собой:

- *Бытовые диалоги (приветствия, знакомство, описание профессии, повседневные ситуации);*

- *Адаптированные аудиосказки и фрагменты мультфильмов, где используется ограниченный набор лексики и повторяющиеся синтаксические конструкции.*

Такие аудиоматериалы способствуют формированию фонематического слуха, развитию навыков понимания на слух и закреплению основных лексико-грамматических структур.

2. Средний этап обучения (уровни В1–В2)

На среднем этапе обучения учащиеся уже обладают достаточной языковой подготовкой для восприятия более сложной речевой информации. Аудиотексты становятся более аутентичными и разнообразными по тематике и структуре. Целью становится развитие умений извлекать основную и детализированную информацию, а также интерпретировать интонационные средства выражения.

На этом уровне целесообразно использование следующих видов аудиотекстов:

- *Рассказы, интервью, диалоги на повседневные и культурно-социальные темы;*
- *Фрагментов новостей и радиозэфиров, адаптированных с учётом речевых особенностей учащихся;*
- *Обсуждения тематических бесед, позволяющих развивать навыки критического слушания.*

Кроме того, учащиеся начинают осваивать стратегии смыслового прогнозирования, логического анализа и интеграции аудиоинформации с визуальными и текстовыми материалами.

3. Продвинутый этап обучения (уровни C1–C2)

На продвинутом этапе владения русским языком учащиеся демонстрируют высокий уровень языковой компетенции, что позволяет использовать аутентичные аудиоматериалы без предварительной адаптации. Основной акцент делается на совершенствовании навыков критического мышления, аналитической обработки информации и интерпретации сложных речевых конструкций.

На данном уровне рекомендуется использование:

- *Лекций, подкастов, документальных фильмов, отражающих современные общественные, культурные и научные реалии;*
- *Аудиоверсий литературных произведений и философских эссе;*
- *Дискуссий, устных дебатов и комментариев, направленных на развитие аргументированной речи и способности к анализу различных точек зрения.*

Учащиеся учатся воспринимать речь в быстром темпе, различать стилистические особенности речи, распознавать риторические приёмы, а также формулировать развернутые устные и письменные отклики.

Заключение

Аудиотексты — это эффективное методическое средство в обучении русскому языку. Правильный выбор и методика их применения на разных этапах обучения значительно повышают уровень владения языком. С помощью аудиоматериалов учащиеся не только улучшают навыки восприятия на слух, но и развивают устную речь, письменную продукцию и аналитическое мышление. Поэтому учителям следует активно внедрять аудиотексты в учебный процесс и использовать их как важный инструмент обучения.

Список использованной литературы

1. Ахмерова, Г. А. (2019). Методика преподавания русского языка как иностранного. Москва: Флинта.
2. Бим, И. Л. (2003). Теория и практика обучения русскому языку как иностранному. Москва: Русский язык.
3. Кулигина, Е. Ю. (2015). «Использование аудиоматериалов на уроках РКИ». *Современные проблемы науки и образования*, №2.
4. Мещерякова, И. А. (2017). Аудирование как способ формирования коммуникативной компетенции у иноязычных студентов. Казань: Казанский университет.
5. Соловова, Е. Н. (2002). Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций. Москва: АСТ.
6. Султонова, С. Х. (2023). Особенности обучения падежной системе русского языка для узбекскоговорящей аудитории. *Научный импульс*, 23.
7. Ханазарова, С., & Султонова, С. Х. (2023). Мотивация на уроках русского языка. *Sustainability of education, socio-economic science theory*, 1(10), 8-12.
8. Султонова, С. Х. (2021). Учебно-речевая ситуация при обучении русскому языку узбекских учащихся элементарного и базового уровней. *Русское слово в международном образовательном пространстве: история и современность*, 437.

9. Султанова, СХ (2023). Особенности коммуникативного подхода к работе с текстом на уроках русского языка как иностранного в узбекских группах. *Актуальные исследования педагогики*, 4 (09), 30-40.
10. Абдукаххорова, М., & Султонова, С. Х. (2025). Защита проектов на уроках русского языка. *Scientific Aspects And Trends In The Field Of Scientific Research*, 3(31), 181-185.
11. Гафурова, С., & Султонова, С. Х. (2025, April). Русский язык–мост, соединяющий народы: научный и социокультурный анализ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS* (Vol. 2, No. 3, pp. 96-105).
12. Даниёрбекова, Х. М., & Султонова, С. Х. (2025). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. *Академические исследования в современной науке*, 4(19), 16-22.
13. Султонова, С. (2025). Особенности самостоятельной работы на уроках русского языка для студентов с узбекским языком обучения. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 3(3/S), 292-297.